

**“РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ПУТЕМ
ИЗУЧЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СОВРЕМЕННЫХ УЗБЕКСКИХ
ХУДОЖНИКОВ-ЖИВОПИСЦЕВ”**

*Абдумунинов Мухаммадсодиқ Абдунаби ўгли
Наманганский Государственный Университет
Преподавательский факультет "искусствоведение"*

Аннотация: Уроки изобразительного искусства приобретают особое значение в формировании у учащихся духовного мировоззрения, идейных убеждений. У него развиваются навыки мышления, зрительная память, творческое воображение, художественный вкус, эстетическое чувство. Каждый вид уроков изобразительного искусства, которые преподаются в школе (рисование картины предмета по самому себе, декоративная живопись, рисование по теме, беседа об изобразительном искусстве) способствует росту творческих способностей учащихся, формированию их мировоззрения, то есть всестороннему совершенствованию личности.

Творческая активная деятельность в процессе обучения формирует у школьников ряд качеств, что в конечном итоге положительно сказывается на характере ученика. Практика показывает, что для формирования богатого внутреннего мира воспитанника необходимо выбирать такие приемы и способы стимулирования активной творческой деятельности, которые открывают ему привлекательную перспективу преодоления трудностей, развития творческого мышления.

Одно из первых педагогических требований-никоим образом не задушить индивидуальность ученика. Часто возникают педагогические ситуации, когда учащиеся не могут логически обосновать свои предположения или гипотезы. Тем не менее, их следует поощрять к попыткам использовать интуицию и направлять выдвинутую идею на дальнейший логический анализ. Для развития у учащихся творческих способностей необходимо формировать у них уверенность в своих силах, уверенность в способности решать творческие задачи. Неуверенные в себе уже обречены на неудачу.

Ключевые слова: декоративная живопись, архитектура, фактура, Пенза, композиция, искусство, скульптура, Авангард, рождение танца.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7315728>

"Когда мы говорим о поиске пути к человеческой душе через такую силу, как искусство и культура, мы все прекрасно понимаем, что каждый талантливый человек-это особая вселенная, поэтому невозможно научить людей творчества какому-то разуму, а главное, попытаться ими управлять. Но в этой жизни есть те Священные понятия,

которые объединяют их, вдохновляют на новые творческие вехи, которые неразрывно связаны с интересами Родины и народа, принципами добра и человечности.

Если бы любой творец мог в своих произведениях ставить перед собой эти бессмертные идеи, выражать их с художественным мастерством, то, несомненно, и литература, и культура, и искусство в буквальном смысле слова служили духовному возвышению и полностью выполняли свою социальную функцию”.

Необходимо объяснить студентам, что умение рисовать пригодится в любом деле, в любой специальности. Например: мы можем проследить формирование у человека умения рисовать до письма (изображения на скалах в первобытную эпоху), применение изобразительной деятельности в объяснении других дисциплин в настоящее время, применение в театре, кино, мультфильмах, архитектуре, машиностроении, дизайне игрушек, учебных пособий, художественном оформлении книг, оформлении интерьеров помещений и многих других сферах производства.

Учащиеся выполняют ряд необработанных работ, зарисовок по выбранной теме с целью расположения ее элементов на поверхности бумаги в зависимости от их взаимосвязи, формирования целостной композиции, нахождения композиции, соответствующей содержанию темы. При составлении композиции дети обращают особое внимание на такие моменты, как обогащение содержания композиции путем выделения типичных признаков образов, чередования частей и введения дополнительных деталей.

С 1990 года - художественный руководитель Республиканского центра детского творчества. В своих произведениях Чориев с большим мастерством изображал пейзажи края, прошлого и настоящего, людей яркими красками.

Особую ценность его творчество придает тому, что оно привносит в колоритный образ национальный дух, традиции, образы современников, известных деятелей, создает в деревнях галереи изобразительного искусства. Портреты ("Современник", "портрет друга", "невеста. Шах Сузана", "Фараон. Мужской портрет", "старик покорности", "девушка из Барно", "странствующий старик", " зима. Автопортрет"), бытовые и исторические ("беседа", " вечер у хамсона", " золотодобывающий рудник", " флейта. Мальчик-пастух", "бойся", " Весна. Пейзаж шерабада", "сады" и др.) И город. популярны его работы на темы.

Чориев проявил самоотверженность в пропаганде изобразительного искусства Узбекистана: по его инициативе и при непосредственном участии были созданы Республиканский центр детского творчества, музеи изобразительного искусства в областях (Сурхандарьинская и др.), заботились о молодых художниках.

Он'. При внимательном изучении работ Тансыкбаева начала 20-х, конца 30-х годов можно заметить в нем скрытые устремления. Н. Окончив студию Розанова и проучившись всего два года в Пензенском художественном вузе, художник, не задержавшись в студенческих кругах, смог выбрать свое направление. Многие факторы вызывают

Тансыкбаев стремительно продвигался в авангардном направлении. Основой для этого послужили впечатления от современного европейского изобразительного

искусства, увиденные в Московском музее, сочетание авангардных методов с традиционными фрагментами Востока, послужившее для него новой школой мастерства.

Атмосфера дискуссий и выставок, А. Тансыкбаев, который был старше Тансыкбаева на двадцать лет и имел четкое направление в творчестве. Волков, М. Курзин, А. Николаев, А. Работа бок о бок с такими художниками, как Подковыров, открыла возможности для смелого поиска внутренних потребностей, свободного творчества.

“А.Начиная с”портрета Ташкенбаева”, до середины 30-х годов Тансыкбаев интенсивно продвигался по основным направлениям европейского изобразительного искусства XIX - XX веков. Направление импрессионизма, ставшее важным шагом для каждого современного художника, А. Тансыкбаев А. На портрете ташкентоева. Бахадур Джалалов-народный художник Узбекистана, лауреат Государственной премии имени Алишера Навои, один из талантливых художников, внесших вклад в развитие современного изобразительного искусства. Бахадур Джалалов родился 27 мая 1948 года в Ташкенте. 1968 год П. Р. Окончил республиканское художественное училище им.Бенькова. А в 1974 году И.Е. Окончил декоративно-монументальный факультет Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. В юности получил образование у мастера портретного искусства Абдулхака Абдуллаева.

В ранних образцах творческой деятельности художника национальные чувства находят свое выражение в разных красках. В. Продолжая свое образование в области изобразительного искусства, Джалалов в дальнейшем изучал секреты изобразительного искусства у Чингиза Ахмарова, Рази Чориева, Милникова, Королева. Даже по этой причине в созданных им портретах заметно высокое мастерство. Гармония чувств в его творчестве заставляет зрителя увлекаться самим собой.

В частности, мы видим, что композиция» рождение танца " не только прославляет узбекских танцоров, но и выражает искреннее уважение и любовь к ним. Бахадур Джалалов добился больших успехов в портретном искусстве. В его полноценных произведениях нашли свое выражение фигуры любимых детей узбекского народа. В этом месте, особенно академический художник Орол Тансыкбаев, великий ученый, академик Вахид Захидов, известные дарги искусства Камиль Ярматов, Малик Каюмов, Мухиддин Рахимов, Хамро Рахимова, Акром Ташканбоев, Дамир Рузибоев являются примерами нашего слова. Художник стремится постоянно изучать человеческую личность, ощущать ее во всех ее аспектах.

Действительно, как мы видели выше, основной объем творческой деятельности Бахадыра Джалалова был сосредоточен на изображении людей, то есть на создании портретов. В изобразительном искусстве этот человек все больше обогащает свой мир цвета новыми блесками.

Еще один аспект зрелости, достигнутой Бахадуром джалаловым, заключается в том, что он художник, которому удалось овладеть традициями Востока и Запада, найти

в этих традициях единство и вывести их на поверхность. Именно поэтому он привлек внимание ценителей искусства зарубежных стран.

Своими монументальными панно художник украшал роскошные дворцы и здания в передовых странах мира. Оценивая творчество художника, известный ученый тилаб Махмудов говорит: «для Бахадура история человека и человечества была загадкой. Он пытается разгадать эту загадку, найти точки соприкосновения истории своего народа с историей человечества». Действительно, художник, как художник с широким кругозором, стремится исследовать тайны человека, Вселенной, мироздания.

Древнерусские иконы считаются произведениями искусства, имеющими огромное художественное влияние на мировое искусство. Ф.Грек, А.Такие художники, как Рублев, Дионисий, считались одними из самых ярких проявлений иконописного искусства. Миниатюрное искусство – это произведение изобразительного искусства небольшого размера, отличающееся условностью, декоративностью, оригинальной передачей формы, фактуры и орнамента. В Средние века изображения, нанесенные на рукописные книги, привели к появлению искусства миниатюры.

В Средние века искусство книжной миниатюры процветало в странах Ближнего Востока, Центральной и Средней Азии, Ирана, Индии, Византии, Древней Руси и Восточной Европы. Камалиддин Бехзад, живший и творивший в те времена, Махмуд Музахиб, Мурад Самарканди и ряд других мусаввиров создали и оставили редкие образцы Восточного миниатюрного искусства.

Среди них особенно примечательны работы камалиддина Бехзада (около 1466-1535). Камалиддин Бехзад родился в Хирате. Здесь Хусейн работал в библиотеке Боймара. Когда в 1507 году Хорасан перешел в руки Шейбани-хана, Бехзад переехал в Бухару, где жил и творил до 1522 года, создав свой знаменитый портрет Шейбани-хана. Затем непродолжительное время жил и творил в Тебризе (1522-1524), затем снова в хирате.

1. **Использованная литература:**

2. Узме. Том первый. Ташкент, 2000
3. Абдуллаев Н. «История искусства». Учебник. Издательство «Искусство». Т.: 2001.
4. Акбар Хакимов. Альбом «Бахадур Джалалов». Печатный ду Джефф Нил ЛИТО, Лондон. УК. 1999.
5. Акбар Хакимов. Альбом «Жавлон Умарбеков». Печатный ду Джефф Нил ЛИТО, Лондон. УК. 2016.

Акбар Хакимов, Борыбой Ахмедов, Эдвард Ртвеладзе и др. «Зия, вычесанная из мозаики». Издательско-полиграфич